

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639717>

Ahrorbek Azizov

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti katta ilmiy xodimi,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

**MILLIY HARBIY O‘YINLAR TARIXI VA MADANIYATI
(CHAVGON O‘YINI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turon madaniyatining ajralmas qismi bo‘lgan chavgon o‘yining tarixi, shakllanish omillari, xususiyatlari, o‘yin qoidalari, vazifalari haqida so‘z boradi. Maqolaning daliliy asosini tarixiy manbalar, arxeologik topilmalar, devoriy rasmlari, mo‘jaz tasvirlar va adabiy asarlar tashkil etadi. Shuningdek, o‘zbek madaniyatida chavgon o‘yini ahamiyati, jamiyatdagi o‘rni, o‘yin qoidalarining xususiyatlari tahlil qilinadi. Qolaversa, otda o‘ynaladigan o‘yinlar qatorida ot minish ham Turon madaniyatini dunyoga targ‘ib qiluvchi ko‘nikma ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: go‘y, top, ayri, talas, qalpoq, saqalduruq, marra, arqun, harbiy ko‘rik, maydon.

Chavgon o‘yini xalq turmush tarzi va madaniyatining yuksak na‘munasi bo‘lib, ming yillar davomida shakllangan. Lekin, muayyan davrga kelib chavgon o‘yini o‘zining eng yuqori taraqqiyot nuqtasiga yetishgan. Ushbu o‘yin turi o‘ynalishi jarayoni, uning qoidalari va madaniyati temuriylar hamda shayboniylar sulolalari davrida yuksak darajaga ko‘tarildi. Ayniqsa, harbiylarni ot ustida harakatlanish

ko'nikmalarini shakllantiruvchi jarayon sifatida muhim ahamiyat kasb etgan.

Chavgon o'yini Turonda paydo bo'lgan bo'lib, ushbu so'zning kelib chiqishi turkiy tillarga borib taqaladi. "Chogan" [1. – C. 152], "chavgan"[2. – B. 228] so'zi uchi egri tayoq mazmunini anglatgan. Keyinchalik bu so'z boshqa tillarga ham kirib bordi va arablarda "javgon" yoki "assauljan" [3. – P. 26], forslarda esa "chavgon" tarzida qayd etilgan. Ayrim tadqiqotchilar o'yin kelib chiqishini fors madaniyatiga bog'lab talqin etgan. Lekin, o'rta fors yoki sug'd tilida tayoq "padufs" yoki "patrabe" deb atalgan bo'lib, to'p esa "maryunde"[4. – P. 272] sifatida qayd etilgan. Demak, chavgon o'yini forslarga Turondan kirib borgan hisoblanadi. O'yin qo'shni hududlar va mamlakatlarga aynan Turondan kirib borgan.

Chavgon o'yini yilqichilik mashg'uloti va harbiy tizim mahsuli bo'lib, ushbu o'yinga oid ilk qadimshunoslik topilmalari 6-yuzyillikka mansub hisoblanadi. Ushbu ilk ashyoviy dalil Afrosiyob devoriy suratlarida chavgon ayrisini tutgan kishi [5. – C. 26] tasviri hisoblanadi. Bundan tashqari, Tang davri bo'lgan 7-yuzyillikka oid chavgon o'ynayotgan sug'd ayoli haykalchasi Xitoy xalq respublikasi hududidan topilgan [6. – P. 179]. Ushbu topilmalar chavgon o'yniga oid ilk ashyoviy dalillar hisoblanib, o'yinning Turon hududida shakllanganligini tasdiqlaydi.

7 – 8-yuzyilliklarda ot bilan o'ynaluvchi o'yinlar bilan bir qatorda chavgon asosiy o'yinlardan biriga aylangan. O'yin hattoki, o'lkani bosib olgan arablar tomonidan o'zlashtirgan va yuqori tabaqa vakillari bo'sh vaqtida shug'ullanuvchi mashg'ulot sifatida ahamiyat kasb etgan. Jumladan, arab sarkardalaridan biri bo'lgan Abdumalik bo'sh vaqtida chavgon o'yini bilan mashg'ul bo'lgan[7. – C. 429].

Ot minib turli mashqlar bilan shug'ullanish, ovga chiqish yoki ayrim o'yinlarni o'ynash asta-sekinlik bilan davlat rahbarlarini tayyorlovchi mashg'ulotlarga aylanib bordi. Xususan, 10 – 11-yuzyilliklarda ot minish, otda ovga chiqish va chavgon o'ynash ulug'lar hamda podshohlar ishi sifatida talqin etilgan [8. – C. 107]. Bu o'yinlar aholi tomonidan keng o'ynalganiga qaramay, shahzodalarni jismoniy va ruhiy jihatdan

tarbiyalashda ot bilan o'ynaluvchi o'yinlardan, ayniqsa, chavgondan foydalanishga alohida e'tibor berilgan.

Chavgon jamoaviy o'ynaluvchi o'yin bo'lib, besh yoki olti chavandozdan iborat uyushgan guruhlar koptok urish uchun o'zaro maxsus tayyorlangan tayoq – ayri [9. – B. 31] bilan o'ynagan. O'yin talabiga ko'ra, jamoalar o'z darvozalari dahlsizligini saqlagan holda raqib jamoa darvozasiga to'p kiritishi shart bo'lgan [10. – B. 42].

Chavgon eng muhim o'yinlardan biri sifatida tarixiy manbalarda tilga olinadi. Xususan, temuriylar davrida ushbu o'yin aholi orasida keng tarqalganligi qayd etilgan. Chavgon ustalari esa xalq orasida katta obro' – e'tiborga ega bo'lganlar [11. – C. 103]. Ayrim chavgon ustalari ushbu qobiliyati tufayli hukmdorlar e'tirofida bo'lganlar [12. – B. 36].

Chavgon o'yini harbiy harakatlar oldidan otliqlarning tayyorgarligini ko'zdan kechirish vazifasini ham o'tagan. Masalan, urush oldi odatga ko'ra otliqlar bir-biri bilan kun buyi poyga o'ynaganlar [13. – B. 429], bunday o'yinlar orqali otlarni jang oldidan qizdirib olganlar.

Chavgon uchun turli jihozlari yaratilgan bo'lib, ular vositasida o'yin olib borilgan. Ushbu o'yinda har bir ishtirokchining o'z tayog'i – “ayri” [9. – B. 31]si bo'lib, qo'yning yungidan qilingan koptok – “topiq” [14. – B. 81]ni urib marraga yetkazishi shart bo'lgan. Chavgon o'yinida qo'llangan ayri cho'pon tayog'i asosida vujudga kelgan bo'lib, uning vositasida chorvadorlar tomonidan yaratilgan yana bir o'yin – “chillak”[10. – B. 36] o'ynalgan.

Chavgon va boshqa ot bilan o'ynaluvchi o'yinlarda ishtirokchilarning havfsizligi hamda turli jarohatlar olmasligi uchun Turon aholisi ayrim vositalarni joriy etganlar. Bosh kiyim hisoblangan qalpoq har bir ishtirokchida bo'lishi majburiy bo'lib, o'yin vaqtidagi otda harakatlanish vaqtida tushib ketmasligi maqsadida qalpoqqa maxsus tizgincha – “saqalduruq” [2. – C. 482] biriktirilgan. Tizgincha qalpoqning ikki tomonidan o'tkazilgan bo'lib, chavandozning jag'i ostidan bog'langan. Bu ishtirokchini boshidan jarohat olishdan saqlagan. Bunday himoya vositasi ayniqsa, uloq-ko'pkari [15. – C. 209] o'yinida doimiy ravishda qo'llanib kelingan. Qadimdan jangchilar uchun tayyorlangan dubulg'alar va hozirgi kunda ham ot bilan o'ynaluvchi o'yinlarda mavjud

bo‘lgan zamonaviy bosh himoya vositalari tarixiy ildizlari shu tizginli qalpoq bilan chambarchas bog‘liq.

Otliq harakatlanish vaqtida oyog‘i jarohatlanishini oldini olish maqsadida maxsus etik joriy etilgan. Bunday etiklar asosan, ot bilan o‘ynaluvchi o‘yinlarda foydalanilgan. Bunday o‘yinlarga xos bo‘lgan etiklarning poshnasi baland va qo‘nji kengroq tarzda tikiladi. Poshna baland bo‘lishidan maqsad chavandozlarning oyoqlari o‘yin jarayonida uzangidan chiqib ketmasligini ta‘minlashi shart bo‘lgan. Ko‘nji kengroq bo‘lishinining sababi esa, oyoqni himoyalash uchun qalin qilib mato o‘raladi va shu tarzda kiyiladi. Chavandoz bunday qalin o‘ralgan mato bilan yiqilganda yoki ot bosib ketganda oyoqni shikast topishidan himoya qiladi [16. – B. 89].

Chavandozning eng muhim jihozlaridan yana biri qamchi hisoblanadi. Turon aholisi bunday jihozning bir necha turlarini yaratganlar. Qamchi chavandozning asosiy belgilaridan biri sifatida tushunilgan [17. – C. 67]. Qamchi foydalanish maqsadiga ko‘ra uzun yoki kalta tarzda yasalgan. Qamchining asosini tashkil etgan qayish teridan qilinib, uning uchi “chavig‘” [2. – B. 354] deb atalgan.

Chavgon o‘zbek madaniyatidagi barcha o‘yinlar qatori o‘z qonun-qoidalariga ega bo‘lgan. O‘yin maydonlari aniq chegara va marraga ega bo‘lgan o‘yinlar aynan turonliklar tomonidan ishlab chiqilgan tizim bo‘lib, aniq hisob-kitoblarga tayangan holda amalga oshirilgan. Xususan, maysa ustida to‘p o‘ynash yoki chavgon o‘yini oldidan maxsus maydon tayyorlangan. Ushbu maydon chegaralari va marrasi yoki darvozasi aniq tarzda belgilab olingan. Bunday chiziq ba‘zan arqon yordamida belgilab olingan va u “talas” [2. – B. 347] yoki “tasal” [2. – B. 373] deb atalgan. Bunday chegarani aniq ko‘rsatuvchi chiziqlar chavgon o‘yini bilan birgalikda poyga o‘yinida ham qo‘llanishi shart qilib belgilangan. Hatto, 19-yuzyillikda ham ot poygasi maydoni uzunligi aniq o‘lchamga ega bo‘lgan va marra aniq qilib ko‘rsatilgan [18. – C. 17].

Ot bilan o‘ynaluvchi o‘yinlar uchun ishtirokchilarning va ulovning yoshi muhim hisoblangan. Ayniqsa, ulov o‘laroq muhim sanalgan otlarning chavgon o‘yinlarida foydalanish uchun kamida besh yoshga

to'lgan bo'lishi talab etilgan [13. – B. 653]. Shuningdek, ishtirokchilar ham voyaga yetgan bo'lishi shart qilib belgilangan.

O'yin jarayonini maxsus hakamlar guruhi boshqarib borgan. Hakamlikka tayinlanuvchi shaxslar har tomonlama elda halolligi bilan tanilgan, o'yin qoidalarini chuqur biluvchi, bahsli holatlarda aniq va to'g'ri qaror qabul qila oluvchi tajribali kishilar saylangan [19. – B. 20]. Xususan, otliqlar qatnashadigan o'yin jarayonida hakamlar [16. – B. 97] guruhi tayinlangan. Ular halollikni ta'minlashni o'yin boshida qoida sifatida barcha qatnashchilarga tushuntirib bergan va o'yin davomida nazorat qilib, qoidani buzgan qatnashchilarni o'yindan chetlashtirgan. Otliqlar jamoa bo'lib qatnashuvchi o'yinlarda jarayonni bitta hakam nazorat qila olmagan va butun boshli hakamlar guruhi ta'sis etilgan. Ushbu jihat halollikni ta'minlash va muhofaza qilish uchun yaratilgan tizim mahsuli hisoblanadi.

O'zbek milliy o'yinlarining bosh g'oyasi halollik [20. – C. 101] va tenglik tushunchalariga asoslangan bo'lib, barcha o'yinlarning qonun-qoidalarida ushbu tamoil muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek milliy o'yinlarining barchasida halollik targ'ib qilinadi va halol qatnashchilar g'olib bo'lmasa ham xalq tomonidan e'tirof etib kelinadi.

Milliy o'yinlar madaniyati o'ziga xos jihatlaridan yana biri sifatida yengilgan raqib yoki qarama-qarshi jamoaga e'tibor ko'rsatish, bellashuvlar so'nggida e'tirof etish, taqdirlash, unga zarar yetgan hollarda esa yaqindan yordam berish hisoblanadi. Eng qadimgi davrlardan Turon xalqlarining madaniyatida bellashuvlar va turli o'yinlar insonlarni o'zaro yaqinlashtiruvchi, do'stlashtiruvchi jarayon tarzida shakllantirilgan hamda ushbu vazifalarni o'yinlar bajarishi maqsad qilingan.

Eng mahoratli o'yin ustalari hamisha barchaga o'rnak va yoshlar o'zlarini o'sha inson erishgan darajaga erishishni orzu qilib ulg'ayganlar va o'zlarini ustilarida astoydil ishlaganlar. Hukmdorlar tomonidan mahorat egalarining taqdirlanishi va ularga bo'lgan e'tibor asnosida yoshlar o'rtasidagi ushbu intilish yanada kuchaygan. Xususan, chavgon o'yinida yoshlarni qadriyatlar ruhida tarbiyalash maqsad qilingan.

Chavgon o'yini Turonda yaratilgan eng muhim nomoddiy meros bo'lib, yilqichilik, harbiy tizim va milliy odob-axloqning mahsulidir. Bir

necha yuzyilliklar davomida o‘yin takomillashtirilib borildi va natijada, dunyodagi birinchi darvoza va unga to‘pni kiritib baho olish tizimi mavjud o‘yinga aylandi. Shuningdek, aniq o‘lchamlarga ega maydon ajratib olinib, o‘yin jarayonidagi havfsizlik ta‘minlandi. Bundan tashqari, chavgon o‘yini uchun maxsus jihozlar yaratildi.

O‘yinlar orqali yigitlarni Vatanni himoya qilish, odamlarning og‘irini yengil etish yoki ularga yaxshilik qilish g‘oyalari uqtirilgan yoki targ‘ib etilgan. Yigitlar bellashuvlarda shuhrat yoki mol-dunyo haqida o‘ylamaganlar, balki, or-nomus, o‘z hududining sharafi uchun kuch sinashganlar. Shuning uchun ham o‘yinlar orqali yigitlik, erkaklik, o‘z hududining nomusi uchun kurashuvchilik hislatlari shakllantirilgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Древнетюркский словарь. – Ленинград: Наука, 1969. – 677 с.
2. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. I том. – Тошкент: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1960. 500 б.
3. The history of al-Tabari. Volume V. – New York: State University of New York Press, 1999. – 458 p.
4. D. Gharib. Sogdian dictionary. – Tehran: Farhangon, 1995. – 644 p.
5. Альбаум Л.И. Живопись Афрасияба. – Ташкент: Фан, 1975. – 160 с.
6. Rice T.T. Ancient arts of Central Asia. – New York, Washington: Thames & Hudson, 1965. – 288 p.
7. Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История Бухары. – Ташкент: SMIA-SIA, 2011. – 600 с.
8. Касковус. Қобуснома. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 224 б.
9. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. II том. – Тошкент: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1963. – 428 б.
10. Махмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент: Фан, 1993. – 219 б.
11. Кадыров М.Х. Труды по истории зрелищных искусств Узбекистана в-Х томах. Том III. – Ташкент: Фан, 2013. – 384 с.

12. Заҳриддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: О‘қитувчи, 2008. – 288 б.
13. Ал-Утбий, Абу Наср Абдулжаббор ибн Муҳаммад. Тарихи Яминий. – Тошкент: TAVFIQHASHR, 2023. – 736 б.
14. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. III том. – Тошкент: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1963. – 463 б.
15. Свен Гедин. Въ Сердце Азии. Памирь.-Тибетъ.-Восточный Туркестанъ. Томъ I. – Санкт-Петербург: Издание А. Ф. Девриена, 1899. – 485 с.
16. Йўлдошев С.В. Узлуксиз таълим-тарбия жараёнида халқ ўйинларининг тарихий, илмий педагогик асослари. – Фарғона, 2020. – 226 б.
17. Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-даулат ас-селджукийя (Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара ва-а-мулук ас-селджукийя). – Москва: Восточная литература, 1980. – 273 с.
18. Назаров Ф. Записки о некоторыхъ народахъ и земляхъ Средней части Азии. – Санкт-Петербург, 1891. – 98 с.
19. Қорабоев У. Ўзбек халқ ўйинлари. – Тошкент: Санъат, 2001. – 56 б.
20. Карабаев У. Этнокультура. – Ташкент: Шарқ, 2005. – 240 с.